

УДК 472. 69

Повышение работоспособности гидрофицированных машин

Кравцов Константин Сергеевич, студент

Сабинин Виктор Леонидыч, кандидат технических наук, доцент

Емельянов Рюрик Тимофеевич, доктор технических наук, профессор
Сибирский федеральный университет, Красноярск

Аннотация. Условием обеспечения работоспособности гидропривода строительных машин в условиях жесткого климата является стабилизация вязкости рабочей жидкости. Автором приведены рекомендации по применению марок рабочей жидкости для использования в условиях низких температур. Кинематическая вязкость рабочей жидкости должна быть не ниже $(1.6-1.8) \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$ для шестеренчатых насосов, $(1.0-1.2) \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$ для пластинчатых насосов и $(6-8) \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$, для аксиальных роторно-поршневых насосов.

Ключевые слова: гидросистема, кран, работоспособность кинематическая вязкость, рабочая жидкость

Введение. При эксплуатации строительных машин при низких температурах повышается вязкость рабочей жидкости, что затрудняет управление нагрузкой при помощи предохранительного клапана (гидравлического распределителя) включенного в гидравлическую систему и обеспечивающего, кроме её разгрузки, предохранение гидропривода от превышения установленного давления и, при необходимости, ограничение скорости его нарастания. Учитывая значительные технологические простои автомобильных кранов, гидросистемы открытого типа подвержены интенсивному охлаждению и потери работоспособности. Для уменьшения потерь давления в трубопроводах необходимо обеспечить минимальную протяженность трубопроводов, сократить число изгибов, соединений, переходов и т.п. [1].

Нижнее допустимое значение температуры воздуха, регламентируемое ГОСТом для гидрооборудования, предназначенного для эксплуатации в районах с холодным климатом составляет $-60 \text{ }^\circ\text{C}$. Поэтому необходимо обеспечивать принудительную подпитку насоса или устанавливать его непосредственно в гидробаке. Рекомендуется также устанавливать насосы так, чтобы всасывающее отверстие насоса было расположено ниже наименьшего уровня масла в гидробаке не менее чем на 500 мм. При работе в режиме самовсасывания рабочей жидкости всасывающую гидролинию следует делать как можно

короче; запрещается помещать в ней фильтры и другие элементы, способствующие увеличению сопротивления прохождению рабочей жидкости. Необходимо тщательно следить за герметичностью всасывающего трубопровода [2].

Эти недостатки значительно меньше в системах замкнутого типа, так как объем рабочей жидкости определяется рабочими объемами исполнительных механизмов, а размеры бака выбирают исходя из подачи насоса системы подпитки, компенсирующей объемные потери насоса и гидромотора. Возникающие потери энергии при дросселировании идут на нагревание гидропривода. Отсутствует контакт РЖ с окружающей средой, что исключает загрязнение гидросистемы, увеличивает ресурс гидропривода и периодичность замены РЖ. Избыточное давление на входе в насос обеспечивает его работу при максимальной частоте вращения, что позволяет применить насос меньшего рабочего объема (т. е. меньших типоразмера, массы и стоимости). Системы замкнутого типа можно использовать в условиях холодного климата на масле МГ-15В. Кроме того, избыточное давление на входе в основной насос позволяет запускать в работу машину при температуре масла МГ-15В ниже $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ без разогрева РЖ [3].

Материалы и методы. На рисунке 1 приведена принципиальная гидравлическая схема рабочего оборудования грузоподъемного крана.

Рисунок 1 - Принципиальная гидравлическая схема рабочего оборудования грузоподъемного крана

Результаты. Условием обеспечения работоспособности гидропривода строительных машин в условиях жесткого климата является стабилизации вязкости рабочей жидкости. Для расчета времени понижения рабочей температуры гидрожидкости t , час приведена зависимость

$$t = \frac{\sum C_i \cdot G_i}{k_T \cdot F_T} \ln \left[\frac{k_T \cdot F_T \cdot T_0 - Q_T}{k_T \cdot F_T \cdot T - Q_T} \right]$$

где T_0 – перепад между начальной (установившейся) температурой рабочей жидкости и окружающим воздухом, °C; T – перепад между конечной температурой рабочей жидкости (определяет предел функционирования гидросистемы) и окружающим

воздухом, °C; C_i – удельная теплоемкость жидкости и трубопровода, кДж/кг°C; G_i – масса жидкости и трубопровода, кг; F_T – площадь трубопровода; k_T – коэффициент теплопередачи трубопроводов; Q_T – выделяемое тепло.

Кинематическая вязкость рабочей жидкости должна быть не ниже $(1.6-1.8) \cdot 10^{-5}$ м²/с для шестеренчатых насосов, $(1.0-1.2) \cdot 10^{-5}$ м²/с для пластинчатых насосов и $(6-8) \cdot 10^{-5}$ м²/с, для аксиальных роторно-поршневых насосов. В качестве рабочей жидкости для систем гидропривода чаще всего используют минеральные жидкости на нефтяной основе с присадками. Основные параметры рабочих жидкостей приведены в таблице 1

Таблица 1 - Рабочие жидкости, рекомендуемые для применения

Марка масла	Обозначение по ГОСТ 17479.3-85 17479.4-87	Фирма	ISO класс точности		
			VG 22		VG46
			Группа по DIN 51524		
			HLP	HVLP	HLP
Зимний сорт ВМГЗ ТУ 38 101479-86 МГЕ - 104 ТУ 38 101572 - 75 Заменитель АМГ - 10 ГОСТ 6794 - 75 АУП ТУ 38 101 1258-89	МГ-15-В(с)	SHELL	Shell Tellus Oil 22		
	МГ- 15-В	MOBIL	Mobil DTE 22		
	МГ - 15 Б	BP	Enerqol HLP-HM22		
	МГ- 22 - Б	ESSO	NU TO H 22		
		CASTPOL	HYSTIN AWS 22		
		SAF MOTOR OILS	SAF 5W		

Для условий Сибири рекомендуется рабочая жидкость АМГ-10. При использовании рабочей жидкости ВМГЗ при низких температурах требуются специальные системы по обеспечению оптимального температурного режима гидропривода. МГ-15В (аналог ВМГЗ) для северных регионов страны рекомендуется как всесезонное, а для средней полосы России – как зимнее. Оно вырабатывается на загущенной основе с композицией присадок, обеспечивающих необходимые вязкостные, низкотемпературные и антипенные

свойства. Это масло позволяет работать с гидроприводами без предварительного разогрева и круглогодично эксплуатировать гидроприводные машины без сезонной смены масла в интервале температур – 53...+53 °C.

Выводы. По результатам исследований рабочие жидкости, рекомендуемые для применения в гидроприводе машин, работающие в условиях низких температур.

Литература:

1. Емельянов Р.Т. Оценка состояния строительной машины по объемному КПД гидродвигателя. /Н.Ю. Клиндух, Р.Т. Емельянов, А.П. Прокопьев, И.Б. Оленев, //Известия ВУЗов. Строительство. 2006. №8 С. 70-73
2. Клиндух Н.Ю. Экспериментальные исследования рециркуляционной системы гидропривода/ Р.Т. Емельянов, А.П. Прокопьев, Н.Ю. Клиндух, И.Б. Оленев, //Известия ВУЗов. Строительство. 2006. №9, С. 60-64
3. Оленев, И.Б. Моделирование работы элементов гидропривода /И.Б. Оленев/ Наука, технологии, инновации. //Материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых. Ч.3. Новосибирск. 2005, с. 43-44.